

**САБЗАВОТ СЕЯЛКАСИ ЭККИЧИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ МАҚБУЛ
ҚИЙМАТЛАРИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА ТАЖРИБАВИЙ
ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ**

**Эшдавлатов Акмал Эшпулатович,
Саидов Нодир Исмат ўғли,
Шоҳиддинова Шоҳида Шамсиддиновна
“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва
агротехнологиялар институти**

***Аннотация:** Мақолада бир йўла пушта шакллантириб, майда уруғли сабзавот экинлари уруғларини қаторлаб экадиган сеялка экичларнинг параметрлари, яъни уларнинг экич жағлари орасидаги кўндаланг масофаси, экич жағларининг узунлиги ва ҳаракат тезлиги уруғларнинг экилиши агротехник талаблар даражасида бўлишини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган мақбул қийматларини аниқлашга доир ўтказилган кўп омилли экспериментал тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** сабзавот сеялкаси, экич, сирпангич, экич жағларининг узунлиги, сирпангичли экичга бериладиган тик босим кучи, агрегатнинг ҳаракат тезлиги, пушта баландлиги, пушта тепасининг кенглиги, тортишга қаршилиқ.*

***Аннотация:** В статье рассмотрены параметры сеялок, формирующих ряд мелкосеменных овощных культур и высеваящих семена в ряд, то есть поперечное расстояние между высевными кулачками, длина высеваящих кулачков, а также скорости движения, проводятся для определения оптимальных значений, обеспечивающих проведение посева семян на уровне агротехнических требований при малых энергозатратах, представлены результаты факторных экспериментальных исследований.*

Ключевые слова: *овощемолотилка, сошник, салазки, длина щек сошника, вертикальная сила давления, приложенная к скользящему сошнику, скорость движения агрегата, высота сошника, ширина вершины сошника, тяговое сопротивление.*

Abstract: *In the article, the parameters of the seed drills, which form a row of small-seeded vegetable crops in rows, that is, the transverse distance between the seeding jaws, the length of the seeding jaws and the speed of movement, are carried out to determine the optimal values that ensure that the sowing of seeds is at the level of agrotechnical requirements with low energy consumption. the results of factorial experimental studies are presented*

Key words: *vegetable seeder, coulter, coulter, length of coulter sides, vertical pressure force applied to coulter with coulter, unit movement speed, ridge height, width of coulter top, traction resistance.*

Кириш. “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университетининг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институтида сабзавот экинлари уруғларини экиш учун агрегатнинг бир ўтишида пушталарни шакллантириб, уларнинг тепа қисмига уруғларни қаторлаб экадиган сеялканинг конструкцияси ишлаб чиқилган ва унинг экиш қисми назарий жиҳатдан ўрганилиб, уларни аниқлаш имконини берадиган аналитик ифодалар келтириб чиқарилган [1,2].

Ушбу мақолада сеялка экичлар параметрларининг талаб даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаган ҳолда таъминлайдиган мақбул қийматларини аниқлаш бўйича ўтказилган тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.

Тадқиқот усуллари. Экич жағлари орасида кўндаланг масофа, экич жағларининг узунлиги, сирпанғич билан жиҳозланган экичларга бериладиган тик босим кучи ҳамда агрегатнинг ҳаракат тезлиги унинг сифат ва энергетик иш кўрсаткичларига таъсир этувчи омиллар сифатида танлаб олинди. Бунда омиллар қуйидагича шартли белгиланди: экич жағлари орасидаги кўндаланг масофа,

эккич жағларининг узунлиги, сирпанғичли эккичларга бериладиган тик босим кучи ва агрегатнинг ҳаракат тезлигини аниқлаш мақсадида тажрибалар Хартли-4 режаси бўйича кўп омилли экспериментлар ўтказилди [3,4,5].

Кўп омилли экспериментларни ўтказишда баҳолаш мезони сифатида уруғларнинг экилиш чуқурлиги, уларнинг ўртача квадратик четланиши ҳамда эккичларнинг тортишга қаршилиги олинди.

1-жадвалда омиллар, уларнинг белгиланишлари, ўзгариш оралиқлари ва сатҳлари келтирилган.

1-жадвал

Омилларнинг белгиланиши, ўзгариш оралиқлари ва сатҳлари

Эккичларнинг параметрлари ва белгиланишлари	Ўлчов	Бирлиги	Шарғли белгиланиши	Ўзгариш оралиқлари	Сатҳлари		
					қуйи (-1)	асосий (0)	юқори (+1)
1. Эккич жағлари орасидаги кўндаланг масофа	<i>mm</i>		X_1	5	25	30	35
2. Эккич жағларининг узунлиги	<i>mm</i>		X_2	20	100	120	140
3. Сирпанғичли эккичларга бериладиган тик босим кучи	<i>N</i>		X_3	30	580	610	640
4. Ҳаракат тезлиги	<i>km/h</i>		X_4	1,2	5,2	6,4	7,6

Тажрибаларда олинган маълумотларга Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтининг тажриба-синов бўлимида ишлаб чиқилган “PLANEXP” дастури бўйича ишлов берилди. Бунда Кохрен мезонидан дисперциянинг бир хиллигини баҳолашда, Стьюдент мезонидан регрессия коэффициентларини қийматини баҳолашда, Фишер мезонидан регрессион

моделларнинг адекватлигини баҳолашда фойдаланилди [6, 7, 8].

Натижалар ва мунозара. Тажриба натижаларига кўрсатилган дастур бўйича ишлов берилиб, баҳолаш мезонларини адекват ифодаловчи қуйидаги регрессия тенгламалари олинди:

- экиш чуқурлиги бўйича (cm):

$$Y_{1_3} = 1,589 - 0,135X_1 + 0,100X_2 + 0,074X_3 - 0,044X_4 - 0,031X_1^2 - 0,013X_1X_2 + 0,015X_1X_3 - 0,010X_1X_4 + 0,064X_2^2 + 0,019X_3^2 - 0,045X_3X_4 + 0,044X_4^2; \quad (1)$$

- экиш чуқурлигининг ўртача квадратик четланиши бўйича (\pm cm):

$$Y_{2_3} = 0,381 + 0,024X_1 - 0,016X_2 - 0,014X_3 + 0,041X_4 + 0,066X_1^2 + 0,008X_1X_3 + 0,010X_2^2 + 0,025X_3^2 + 0,031X_4^2; \quad (2)$$

- экичларнинг тортишга қаршилиги бўйича (N):

$$Y_{3_3} = 266,320 + 4,247X_1 + 2,317X_2 + 11,333X_3 + 13,617X_4 - 2,144X_1^2 - 1,738X_1X_2 + 1,304X_1X_4 - 1,521X_2X_3 - 3,804X_2X_4 + 4,440X_3^2 - 2,329X_3X_4 + 6,623X_4^2. \quad (3)$$

Олинган (1)-(3) регрессия тенгламалари таҳлилидан кўриниб турибдики барча омиллар баҳолаш мезонларига сезиларли таъсир кўрсатган.

(1) - (3) регрессия тенгламалари регрессия тенгламалари “ Y_{1_3} ” мезон, яъни уруғларнинг экилиш чуқурлиги 1,5-2,0 см оралиғида бўлиши, “ Y_{2_3} ” мезон уларнинг ўртача квадратик четланиши $\pm 0,5$ см дан ошмаслиги, “ Y_{3_3} ” мезони эса минимал қийматга эга бўлиши шартидан ечилиб, 5,2-7,6 km/h иш тезликлари оралиғида омилларнинг ушбу шартларни бажарилишини таъминловчи қуйидаги қийматлари аниқланди (2-жадвал).

Демак, экич 5,2-7,6 km/h иш тезликларида пиёз уруғларини талаб даражасида экишини таъминлаши учун унинг жағлари орасидаги масофа 26,8-

27,3 mm, эчкич жағларининг узунлиги 10,2-12,7 cm ва сирпанғичли эчкичларга бериладиган тик босим кучи 582,8-599,3 N оралиғида бўлиши лозим. Ушбу қийматлардан уруғларни экиш чуқурли 1,6-1,7 cm, уларнинг ўртача квадратик четланиши $\pm 0,45-0,48$ cm ва тортишга қаршилиги 336,4-359,7 N бўлиши лозим.

2-жадвал

Эчкич параметрларининг мақбул қийматлари

V_a (X4)		$b_{ж}$ (X1)		$L_{ж}$ (X2)		Q_a (X3)	
Кодланган	Нагурали, km/h	Кодланган	Нагурали, mm	Кодланган	Нагурали, cm	Кодланган	Нагурали, N
1	7,6	-0,546	27,26	0,347	12,69	-0,356	599,3
0	6,4	-0,761	26,19	-0,856	10,28	-0,730	588,1
-1	5,2	-0,629	26,85	-0,896	10,20	-0,904	582,8

Хулоса. Ўтказилган кўп омилли тажрибаларнинг натижалар бўйича бир йўла пушта шакллантириб, уларнинг тепа қисмига майда уруғли сабзаёт экинлари уруғларини қаторлаб экадиган сеялканинг сирпанғичли эчкичлари агрегатнинг 5,2-7,6 km/h ҳаракат тезликларида кам энергия сарфлаган ҳолда майда уруғли сабзаёт экинлари уруғларини талаб даражасида сифатли экишни таъминлаш учун эчкич жағлари орасидаги кўндаланг масофа 26,8-27,3 mm, жағларининг узунлиги 10,2-12,7 cm ва сирпанғичли эчкичларга бериладиган тик босим кучи 564,8-592,2 N оралиғида бўлиши лозим. Ушбу қийматлардан уруғларни экиш чуқурлиги 1,6-1,7 cm, уларнинг ўртача квадратик четланиши $\pm 0,45-0,48$ cm ва тортишга қаршилиги 240,2-280,2 N ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ibragimov A.A., Karakhanov A.K., Abdurakhmanov A.A., Eshdavlatov A.E., Uteniyazov P.A., Khadzhiev A.A. Research results for a new onion seed drill // Agricultural machinery and technologies. – Moscow, 2020. Vol. 14 N 4. – pp. 12-16.
2. Эшдавлатов А.Э. Пиёз уруғларини қаторлаб экадиган сеялка экичи сирпанғичининг параметрларини асослаш // Инновацион технология. – Қарши, 2021. – №2. – Б. 47-51.
3. Tst 63.04.2001. Testing of agricultural machinery. Machines and tools for surface tillage. Program and test methods // Official edition. – Tashkent, 2001. – pp. 54.
4. Abdusalim T. et al. The results of implemented researches on substantiation the parameters of the disc plougher // Solid State Technology. – 2020. – Т. 63. – №. 1s. – pp. 1618-1625.
5. Tukhtakuziev A., Abdulkhaev Kh. G., Barlibaev Sh.N. Determining the Appropriate Values of Compactor Paramaters of the Enhanced Harrow Leveller // Civil Engineering and Architecture. Vol. 8(3), pp. 218 – 223 DOI: 10.13189/cea.2020.080304.
6. Kamilov N., Ergashev M., Abduvahobov D., Determination of parameters and operating values of organic fertilizer // Journal of Critical Reviews. – 2020. – Т. 7. – №. 13. – pp. 1387-1395.
7. Augambaev M., Ivanov A.Z., Terekhov Yu.I. Fundamentals of planning a research experiment. – Tashkent: teacher, 1993. – pp. 336.
8. Spirin N.A., Lavrov V.V. Methods for planning and processing the results of an engineering experiment. – Ekaterinburg: GOU VPO Ural State Technical University – UPI, 2004. – pp. 257.